

Das Multisuchsystem E-CONNECT, ein neuer Datenbanktyp¹

Einführung

Dieses Suchsystem zeigt, wie ein komplexes Datenbanksystem mit reinem HTML und Javascript erstellt werden kann. Felder von Webformularen dienen in diesem System zum Speichern der Datenbank, was ziemlich ungewöhnlich ist. Formularfelder werden in der Regel nur für die temporäre Speicherung sehr begrenzter Datenmengen verwendet, nicht für die dauerhafte Speicherung größerer Datenmengen. Javascript wird hier verwendet, um die Inhalte der Datenbank zu verwalten und zu durchsuchen. Außerdem ist es vereinfacht und verzichtet auf unnötige Details. Dies macht das Mehrfachsuchsystem zu einer einzigartigen Ausnahme. Ein ähnlich entwickeltes System ist mir noch nicht bekannt. Das Erstellen eines Datenbanksystems ist ein schwieriges Unterfangen, das normalerweise IT-Spezialisten vorbehalten ist, und nicht einem Nicht-IT-Spezialisten, wie ich es bin. Es wird spezielle Hard- und Software benötigt, die ich nicht habe. Ein komplexes Datenbanksystem mit reinem HTML und Javascript scheint unmöglich zu sein. Darüber hinaus gibt es Vorbehalte gegen Javascript, was nur für kleinere Programmieraufgaben geeignet zu sein scheint. Nachteilig ist zudem ein offener Zugriff auf den Quellcode, wie ihn Javascript bietet. In den neunziger Jahren waren der hier gezeigten Verwendung von Formularfeldern und Javascript noch enge Grenzen gesetzt. Das hat sich in den letzten Jahren geändert. Kapazität und Geschwindigkeit von Computern haben sich stark verbessert. Jetzt können auch größere Datenmengen von rund 12 MB problemlos in Formularfeldern gespeichert werden.

ASEZA

Das Multisuchsystem E-Connect besteht aus mehreren unterschiedlichen Systemen. Es beginnt mit dem Suchformular von ASEZA, einem Suchsystem für elektronische Zeitschriften (Abb. 1). Wie ist es aufgebaut?

Abb. 1 ASEZA. Suchsystem für elektronische Zeitschriften

Eine Liste von ca. 40000 Zeitschriftentiteln dient als Datenbankgrundlage. Diese Liste, ergänzt durch Kennzeichnungen von Themen und Bibliotheksbeständen, ist in einem versteckten Textfeld hinterlegt:

```
input type=hidden name=area value=" .....List of journals.....">
```

Die Liste ist in Anführungszeichen gesetzt, folglich darf die Liste selber keine Anführungszeichen enthalten!

¹ Webseite: <http://www.multisuchsystem.de/>

Die folgende Abbildung zeigt, wie die Liste in einem verborgenen Textfeld der Website *such1.htm* abgelegt wird:

```
<htm>
<body onload="such0()">
<script src="contents4c.js">
</script>
<form name=forma><input type=hidden name=area value="
>027.7=inf=*FREI
>19&20=artm=*FREI
>291=artm=*FREI
>391=artm=*FREI
>3C ON LINE=comp=*TIB*FHR*G*RE*UBPO*UBRO >3C TIC=econ=inf=*FREI
>3D RESEARCH=comp=*TIB*AA*FHR*G*RE*UBPO*UBRO
>4OR=econ=math=*TIB*RE*AA*FHR*G*UBPO*UBRO >A CONTRARIO=socallg=*FREI
>A RAYONS OUVERTS=inf=*FREI
.....
..... " >
```

Fig. 2 Webseite *such1.htm* mit der Liste der Zeitschriftentitel

Es ist sicherlich interessant, wie auf diese Liste zugegriffen wird.

Wenn ASEZA eine Suche durch Absenden des Suchformulars startet, erstellt es eine Adresszeile mit ausgewählten oder eingegebenen Werten. Beispiel: Wenn die Bibliothek *RE* (UB Regensburg) ausgewählt und als Suchbegriff *clima* eingegeben wird, wird automatisch die folgende Adresszeile erstellt:

file:///D:/EEZB/such1.htm?TI=clima&t=&bib=RE&l=de

Das bedeutet, dass die Website *such1.htm* mit den hinter ? eingesetzten zu suchenden Werten geöffnet wird; *TI* = bedeutet Titel und startet eine Titelsuchfunktion mit dem eingegebenen Wert *clima*. *such1.htm* ist mit dem Javascript-Code in *contents4s.js*, verbunden. Beim Laden von *such1.htm* wird die Funktion *such0()* aktiviert (*onload = "such0()"*), wie in Abb.2 gezeigt. Die Funktion ermittelt den Term *TI* und startet dementsprechend die Funktion *such()*.² Diese Funktion sucht nach Zeitschriftentiteln mit dem eingegebenen Wert *clima*.

Die ermittelten Titel sind mit Hyperlinks zu EZB³, Google Scholar oder Google und thematischen Begriffen versehen. (Der Zeitschriftentitel ist mit der EZB verbunden.)

```
ADVANCES IN CLIMATE CHANGE RESEARCH (Google Scholar) (Google) globw geo ene RE FREI
AIR QUALITY AND CLIMATE CHANGE (Google Scholar) (Google) env ene
CARBON AND CLIMATE LAW REVIEW (Google Scholar) (Google) env
CLIMACTERIC (Google Scholar) (Google) gyn med RE
CLIMATE & DEVELOPMENT (Google Scholar) (Google) globw ene
CLIMATE AND ELECTRICITY ANNUAL (Google Scholar) (Google) ene
CLIMATE CHANGE ECONOMICS (Google Scholar) (Google) globw geo ene
CLIMATE DYNAMICS (Google Scholar) (Google) geo klima phys RE
CLIMATE LAW (Google Scholar) (Google) globw geo env RE
CLIMATE OF THE PAST (Google Scholar) (Google) geo FREI-(ALTER ALS 4 JAHRE )
.....
34 Treffer
```

Wenn Sie auf einen thematischen Begriff klicken. z.B. *globw*, wird eine weitere Adresszeile erstellt:

² Der entsprechende Code ist: *if(aa[0].match(/TI=/))such();*

³ Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg

file: /// D: /EEZB/such1.htm? Schlag == globw & b = RE

In diesem Fall wird zu der Bezeichnung *Schlag* eine Funktion zum Durchsuchen von Zeitschriftentiteln nach Schlagwörtern aktiviert. Schließlich werden alle gefundenen Titel ausgeschrieben.

In ähnlicher Weise funktionieren die Prozesse im Literaturverwaltungsprogramm

Contents-Linking IIa

Abb. 4 Contents-Linking IIa

Das Literaturverwaltungssystem Contents-Linking IIa ist mit zwei Datenbanken verbunden: einer Datenbank mit Zeitschriftentiteln und einer Datenbank mit etwa 40000 Artikelnachweisen. Die Datenbank der Zeitschriftentitel ist in einem Textfeld der Website *suchcont1a.htm* hinterlegt. Die Datenbank der Artikeldatensätze ist in einem Textfeld der Website *suchcont1b.htm*⁴ hinterlegt. *suchcont1a* enthält die gleichen Zeitschriften wie ASEZA sowie 16000 PubMed-Titel. Zusätzlich gibt es eine kurze Titelliste aller in *suchcont1b* enthaltenen Zeitschriftentitel und eine Liste aller verwendeten Schlagwortbezeichnungen.

Wenn Sie nach Titeln mit dem Schlagwort *Geotechnik* (*geot*) suchen, lautet die erstellte Adresszeile:

file: /// D: /EEZB/suchcont1a.htm? Schlag==geot=&b=

Fig. 5 Gefundene Zeitschriftentitel mit dem Schlagwort Geotechnik

suchcont1a.htm ist mit dem Quellcode in *contents3.js* verbunden. Beim Laden von

4, Die Namen für Dateien, Funktionen usw. sind nicht vereinheitlicht, sie sind das Ergebnis einer jahrelangen Entwicklung und oft spontan entstanden

suchcont1a wird die gleiche Funktion wie bei ASEZA aktiviert. Titel werden ausgeschrieben (Abb.5). Titel, die sich auch in der Datenbank der Artikeldatensätze befinden, sind fett gedruckt. Dieses wird durch eine zusätzliche Suche in der Kurztitelliste aller in der Artikeldatenbank enthaltenen Zeitschriften erreicht.

Die fett geschriebenen Titel sind Hyperlinks, die den folgenden Javascript-Code erzeugen:

```
javascript: b = ""; iss = ""; window.location = 'suchcont1b.htm? Zze =' + BODENMECHANIK  
UND STIFTUNGSTECHNIK '+' & IS = '+' iss '+' & SS = '+' = geot '+' & b = '+' b 5
```

In diesem Fall ist gemäß der Bezeichnung *Zze* die Funktion *such1a* () zum Suchen der Zeitschrift *soil mechanics and foundation engineering* in der Artikeldatenbank *suchcont1b.htm* aktiviert. Alle gefundenen Artikel sind in Kurzform verfasst (Abb.6). Wenn Sie auf *zur Vollanzeige* klicken, wird der Datensatz im Vollformat angezeigt (Abb.7). Dieser Hyperlink ist in folgenden Javascript-Code eingebunden:

```
javascript>window.location='suchcont1a.htm?einzel1&'+1964 z=soil mechanics and  
foundation engineering*construction of houses on pile foundations in salavat*v. a.  
komlevg. s. kolesnik*,1,2 ,1964,*sw: ';
```

1964 soil mechanics and foundation engineering
construction of houses on pile foundations in salavat
a. komlevg. s. kolesnik
,1,2 ,1964,
sw:
[zur Vollanzeige](#)

Fig. 6 Ein Treffer in der Kurzanzeige

Das Volltextformat wird durch Hinzufügen einiger Hyperlinks erstellt, deren Werte in der Zeitschriftendatenbank gefunden wurden (Abb. 7).

soil mechanics and foundation engineering
construction of houses on pile foundations in salavat
a. komlevg. s. kolesnik
,1,2 ,1964,
sw:
[SOIL MECHANICS AND FOUNDATION ENGINEERING +](#)
[ZDB](#)
([Google Scholar](#))([Google](#)) ([Worldcat](#)) SW: [CONST ENG GEO GEOT](#)

Fig.7 Ein Treffer in Vollanzeige

Contents-Linking IIb

Eine andere Möglichkeit, Daten in ein Formularfeld abzulegen, besteht darin, ein sichtbares mehrzeiliges Textfeld zu verwenden. Dort werden die Daten zwischen `<textarea name = area>` und `</textarea>` abgelegt.

Dies wird im Literaturverwaltungssystem *Contents-Linking IIb* angewendet, das aus mehreren Frames aufgebaut ist. Die Datenbanken für Zeitschriftentitel und Artikelnachweise sind auf mehrere sehr klein aussehende Frames verteilt (Abb. 8).

⁵ *b* und *iss* werden hier nicht ermittelt , deswegen die Null-Bezeichnung "

Contents-Linking IIb ist ein komplexeres System als *Contents-Linking IIa*, da es neben einem Suchsystem für elektronische Zeitschriften und einem Literaturverwaltungssystem ein Mehrfachverknüpfungssystem (Multiples Linksystem) enthält.

Abb. 8 zeigt im rechten Fenster das Suchformular zum Suchen von Zeitschriftentiteln nach Schlagwörtern. Im linken Fenster sehen Sie das Hauptformular zum Suchen oder Anzeigen von Zeitschriftentiteln und Artikelnachweisen.⁶ Wenn Sie beispielsweise einen Suchbegriff in das Eingabefeld oben eingeben, erhalten Sie als Ergebnis wahlweise Artikelnachweise oder Zeitschriftentitel oder beides.

Fig. 8 Contents-Linking IIb

Wie funktionieren Hyperlinks in diesem System? Wenn Sie einen Abschnitt der Zeitschriftentitel öffnen, indem Sie auf den Button *Zeitschriften alphabetisch* klicken, erhalten Sie eine alphabetische Liste der Zeitschriftentitel dieses Abschnitts. Abb.9 zeigt einen Ausschnitt davon. Diese Zeitschriftentitel sind in der Datenbank der Artikelnachweise enthalten. Das Pluszeichen bedeutet, dass sie auch in der Zeitschriftendatenbank vorhanden sind.

[G ITAL CARDIOL](#) +
[G ITAL DERMATOL VENEREOL](#) +
[G ITAL MED LAV](#) +
[G ITAL MED LAV ERGON](#) +
[ITAL NEFROL](#) +
[GAC MED MEX](#) +
[GAN TO KAGAKU RYOHO](#) +
[GASTRIC CANCER](#) +
[GASTROENTEROL CLIN NORTH AM](#) +
[GASTROENTEROL HEPATOL](#) +

Fig. 9 Liste der Zeitschriftentitel, die in der Artikeldatenbank enthalten sind

Alle Titel sind Hyperlinks. Wenn Sie auf einen Titel klicken, wird der folgende Javascript-Code erstellt:

```
JavaScript: top.links.oben.document.forma2.area3.value = 'G ITAL CARDIOL';
top.links.oben.document.forma2.starte2.click ()
```

Es gibt in diesem Code 2 Befehle, die den Frame, das Formular, ein Textfeld und die

⁶ Das Hauptformular ist in *ArticleSab.htm* enthalten, dieses verbunden mit *contents1.js*

Schaltfläche *starte2* definieren, auf die geklickt werden soll. *top.links.oben* bezeichnet das Hauptsuchformular des Systems. Im zweiten Formular *forma2* ist in das Textfeld *area3* der Wert *G ITAL CARDIOL* (= Zeitschriftentitel) einzutragen. Im nächsten Befehl wird *starte2* angeklickt, definiert durch *onclick = "such2 ()"*, d.h. die Funktion *such2 ()* beginnt mit der Suche nach Zeitschriftentiteln nach Schlagwörtern.

Das Formular *forma2* ist Teil des Hauptsuchformulars und enthält eine ganze Reihe versteckter Eingabeelemente. Fig. 10 zeigt einen Ausschnitt davon.

```
<input name = "area3" value = "" type = "hidden"> <input value = "" name = "area3a" type =  
"hidden"> <input name = "starte3" value = "" onclick = "such2 () "type =" hidden ">  
<eingabename =" starte3a "value =" "onclick =" such2a () "type =" hidden "> <eingabename ="  
starte3b "value ="
```

Abb. 10 Versteckte Eingabeelemente in *forma2*

Fast alle Hyperlinks müssen auf diese Weise hergestellt werden, weil die Suchergebnisse in einem anderen Frame als dem Frame geschrieben werden, in dem sich der aktivierte Javascript-Code befindet. Auf den Code kann nicht direkt zugegriffen werden, sondern nur über diese Befehle und über versteckte Formularelemente.

Schluss

Ich möchte nicht näher auf andere Optionen dieses Systems eingehen, z.B. über das interessante Mehrfachverknüpfungssystem (Multiples Linksystem) mit dem Import von Artikelnachweisen aus relevanten Fachdatenbanken. Hier soll nur die Möglichkeit gezeigt werden, Datenbanken in Formularfeldern abzulegen und mit Javascript zu bearbeiten. Mir ist bewusst, dass es vielleicht noch bessere Lösungen für Aufgaben in diesem Bereich gibt, die mir unbekannt sind. Die hier gezeigten Systeme sind keine endgültigen Systeme, obwohl sie hervorragend funktionieren. Sie befinden sich vielmehr in einem experimentellen Stadium. Dies gilt auch für die anderen hier nicht behandelten Literaturverwaltungssysteme: Contents-Literaturverwaltung I und II, die nicht unwesentliche Weiterentwicklungen darstellen.

Mit dieser Präsentation möchte ich interessierte Leute ansprechen, die sich dieses Projekt genauer ansehen möchten und vielleicht zu deren allgemeineren Verbreitung beitragen können. Ich bin allein, kein Spezialist und in fortgeschrittenem Alter. Ich allein kann das nicht bewerkstelligen.

Autor: Hans Hehl

geboren in Solingen, arbeitete ich von 1967 bis 1998 als Bibliothekar in der UB Regensburg.

Ich lebe in Regensburg.

hanshehl@t-online.de

Publikation:

Die elektronische Bibliothek. München: de Gruyter 1999

2. erw. Aufl. 2001

—